

La Excelencia Académica Como Motor de Desarrollo de un País: Reflexiones Críticas Sobre los Concursos Docentes Universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Por: Rigoberto Cuéllar Cruz
Doctor en Derecho

Para nadie es sorpresa sostener que los niveles de desarrollo de un país se hacen depender directamente de los niveles de educación de su población. En las palabras celebres de Nelson Mandela: *“La educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo”*. Por tanto, si se pretende cambiar la realidad social y cultural en un país, debemos empezar por mejorar los niveles y la calidad de educación de sus ciudadanos.

Lo anterior resulta especialmente importante cuando hablamos de las ciencias jurídicas, y en particular, de la calidad de educación que se imparte en nuestras facultades de Derecho; pues en definitiva, y como consagra nuestra Constitución de la República desde su Artículo 1, somos un Estado de Derecho, por ello sometidos al imperio de la Ley, y por tanto, un barco con un solo capitán: Sus Abogados. En consecuencia, es acertado sostener que los niveles de desarrollo en un determinado país, resultarán un fiel reflejo de la calidad de sus Abogados, quienes en definitiva son quienes crean, interpretan y aplican esa legalidad.

En atención a lo expuesto, es de esperar que en las universidades públicas de cualquier país, especialmente en el caso de Honduras dónde solo existe una como “máxima casa de estudio”, los concursos docentes no deben considerarse simples trámites administrativos, todo lo contrario, constituyen el principal mecanismo para garantizar el mérito, la transparencia y la excelencia académica. Por ello, cualquier interpretación normativa que distorsione esos principios, no solo afecta a un postulante concreto, sino que deteriora la credibilidad institucional y debilita la función social de la educación pública superior.

Recientemente, un proceso de concurso público docente universitario ha dejado al descubierto una grave y alarmante distorsión en la interpretación de las normas académicas de la UNAH, particularmente reprochable por provenir de la Facultad de Derecho, donde la Comisión de Concurso ha convertido un requisito académico mínimo en un criterio excluyente, llegando al extremo de expulsar del proceso a quienes ostentan el más alto nivel de formación académica: El grado de doctorado.

Al respecto, toda la normativa universitaria hondureña es clara cuando establece que la maestría constituye el *grado mínimo* para el ingreso a la carrera docente, mientras que el doctorado representa el *grado académico superior*, caracterizado por la investigación científica, la producción de conocimiento y la docencia universitaria al más alto nivel.

Sin embargo, la actual Comisión de Concurso de la Facultad de Derecho, mediante una interpretación arbitraria, carente de toda razonabilidad jurídica y contraria a los intereses de la propia Universidad y del país mismo, ha sostenido que la sola mención del término “maestría” en una convocatoria excluye los grados académicos superiores si no se consignan de forma literal. Esta tesis es jurídicamente indefendible y académicamente regresiva, puesto que convierte un requisito mínimo en un límite excluyente, penalizando con ello la excelencia académica.

Aceptar esa interpretación implica sostener que un doctorado en el área específica del concurso no cumple el perfil, mientras que un grado menor de maestría, sí lo haría. Sin duda el resultado es una paradoja institucional: Cuanto mayor es la formación académica del aspirante, menor será su posibilidad de ser seleccionado.

Sin duda la Comisión de Concurso de la Facultad de Derecho ha desnaturalizado el principio de igualdad, al sostener que admitir títulos académicos superiores no mencionados literalmente en las bases del concurso, lo vulnera. Claramente confunde igualdad con mediocridad y, lejos de defender derechos, castiga la excelencia y vacía de contenido las normas académicas de la UNAH, ya que excluir a quien ostenta un doctorado no es justicia académica, es regresión institucional.

En cualquier país que aspire seriamente a mejores niveles de desarrollo, el objetivo de cualquier concurso docente es seleccionar a la persona más idónea y capaz, conforme a su formación, experiencia e investigación; no obstante, cuando el procedimiento se utiliza para expulsar precisamente a quienes reúnen esas cualidades, el concurso deja de ser un instrumento académico y se transforma en un mecanismo de exclusión arbitraria al servicio de intereses particulares mezquinos.

Cuando una universidad adopta decisiones que menosprecian la formación académica avanzada y transmiten la idea de que prepararse más no agrega valor, ello constituye una señal clara de deterioro institucional; y cuando ese deterioro se instala en la educación pública superior, no solo compromete a la institución, sino que expone la pobreza de la visión de país al que se aspira.

Que en un país en vías de desarrollo una Facultad de Derecho de una universidad pública se dé el lujo de excluir aspirantes a la docencia por considerarlos “sobrecalificados” para el puesto es una paradoja que explica, en buena medida, por qué ese país continúa inmerso en el subdesarrollo.

Que, además, una Comisión de Concurso actúe de esa manera al margen y en claro desacato de la legalidad vigente de ese centro de educación superior resulta no solo vergonzoso, sino difícil de justificar desde cualquier estándar mínimo de legalidad.